

CERTIFICADO

Certifico que

RAPHAEL DE ANDRADE RIBEIRO

cumpriu a grade do curso

CURSO ANTIPLÁGIO ACADÊMICO

28/10/2023

MARCELO KROKOSZ

Instituto
Antiplágio